

Πειραματική διάταξη για την μέτρηση της ταχύτητας διατμητικών κυμάτων σε εδαφικά δείγματα σε πειράματα μικρής κλίμακας

Experimental configuration in small-scale experiments for the measurement of shear wave velocity in soil samples

ΚΑΠΟΥΝΙΑΡΗΣ Α. Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Α.Π.Θ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγητής, Α.Π.Θ.
ΚΡΟΥΠΗ Γ. Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφια Διδάκτωρ, Α.Π.Θ.
ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ Δ. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Αναπληρωτής Καθηγητής, Α.Π.Θ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η διάταξη σφύρας για την παραγωγή πολωμένων διατμητικών κυμάτων σε εργαστηριακά πειράματα μικρής κλίμακας. Η διάταξη λειτουργεί μέσω ενός χειροκίνητου μηχανισμού, με την βοήθεια μιας σφύρας εντός μικρού πλαστικού σωλήνα και τη χρήση πεπιεσμένου αέρα. Η σφύρα κατασκευάστηκε από υλικά με πολύ χαμηλό συντελεστή τριβής. Η εν λόγω διάταξη έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε η σφύρα να κινείται σε δύο διαφορετικές κατευθύνσεις παράγοντας πολωμένα διατμητικά κύματα. Παρουσιάζονται και αξιολογούνται μετρήσεις της ταχύτητας V_s σε λεπτόκοκκη χαλαζιακή άμμο με τη χρήση της σφύρας μετά από επεξεργασία των καταγραφών από επιταχυνσιόμετρα υψηλής διακριτότητας. Τα αποτελέσματα συγκρίνονται με αντίστοιχα από δοκιμές στήλης συντονισμού και πιεζοκεραμικών στοιχείων καθώς και αποτελέσματα της διεθνούς βιβλιογραφίας.

ABSTRACT : In this paper, a hammer configuration is presented for the generation of polarized shear waves for small-scale laboratory experiments. This custom configuration is operated through a manual mechanism, by means of a small hammer inside a small plastic tube, using compressed air. This device is configured so that the hammer hits in two different directions producing polarized waves. The hammer is made by materials with extremely low coefficient of friction and measurements of shear wave velocity by high resolution accelerometers in fine quartz sand are presented and evaluated, after using the hammer. The results are compared with corresponding results from resonant column and bender element tests, as well as with results from the international literature.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ταχύτητα διάδοσης των διατμητικών κυμάτων V_s είναι μία παράμετρος που μπορεί να προσδιορίσει την δυναμική συμπεριφορά των εδαφικών υλικών. Συγκεκριμένα η μέτρηση της ταχύτητας V_s δίνει την δυνατότητα υπολογισμού του μέτρου διάτμησης G_o σε χαμηλές παραμορφώσεις μέσω της παρακάτω σχέσης (όπου ρ η πυκνότητα του υλικού):

$$G_o = \rho \times V_s^2 \quad (1)$$

Η ταχύτητα V_s έχει εκτιμηθεί από τους Gosh and Madabhushi (2002), οι οποίοι χρησιμοποίησαν μία σφύρα και κατακόρυφα επιταχυνσιόμετρα για να παράγουν διατμητικά κύματα και να καταγράψουν την ταχύτητα V_s μεταξύ δύο σημείων σε ρευστοποιήσιμα

εδαφικά υλικά. Ο Kita et al. (1992) χρησιμοποίησε πιεζοκεραμικά στοιχεία και δύο επιταχυνσιόμετρα για την παραγωγή κυμάτων την καταγραφή των κυματομορφών. Επίσης, ο Arulnathan et al. (2000) παρουσίασε ένα μοντέλο για τον υπολογισμό της ταχύτητας των διατμητικών κυμάτων σε πειράματα φυγοκεντριστή.

Στη παρούσα εργασία παρουσιάζεται μία πειραματική μέθοδος εκτίμησης της ταχύτητας Vs στο εργαστήριο με τη χρήση μιας μικρού μεγέθους και χαμηλού κόστους σφύρα ως μέσο παραγωγής πολωμένων διατμητικών κυμάτων. Μια σειρά από μονοαξονικά επιταχυνσιόμετρα τοποθετήθηκαν πάνω από τη σφύρα σε κάθετη παράταξη και σε συγκεκριμένες αποστάσεις, λειτουργώντας ως δέκτες μέτρησης των κυματομορφών μετά τη χρήση της σφύρας.

Για αμμώδη και χαλικιώδη εδάφη ο Menq (2003) εκτίμησε ότι το μέτρο διάτμησης σε χαμηλές παραμορφώσεις υπολογίζεται από τη σχέση:

$$G_0 = 67.1 \times C_u^{b_1} \times e^x \times \left(\frac{\sigma'_m}{P_a}\right)^{n_G} \pm 8.8 \quad (2)$$

Αντίστοιχα οι Hardin (1965) και Hardin & Black (1968) εκτίμησαν ότι το μέτρο διάτμησης για γωνιώδεις κόκκους χονδρόκοκκων εδαφών σε χαμηλές παραμορφώσεις υπολογίζεται από τη σχέση:

$$G_0 = \frac{(30.09 - 10.12 \times e)^2}{(1+e)} \times (\sigma'_m)^{0.5} \quad (3)$$

Όπου e ο δείκτης πόρων και σ'_m η μέση ενεργός τάση του εδαφικού δείγματος. Από τις σχέσεις 2 και 3, χρησιμοποιώντας την σχέση 1, μπορεί να γίνει εκτίμηση της ταχύτητας Vs.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

2.1 Διάταξη της σφύρας

Για την δοκιμή της σφύρας χρησιμοποιήθηκε λεπτή χαλαζιακή άμμος με συγκεκριμένη κοκκομετρία όπως δείχνει το σχήμα 1 σύμφωνα με τις οδηγίες ASTM-D2487-17 και ASTM-C136M-19. Η άμμος χρησιμοποιήθηκε σε ξηρή κατάσταση χωρίς την παρουσία νερού και τοποθετήθηκε εντός πλαστικού υποδοχέα με ελεύθερη απόθεση χωρίς συμπύκνωση.

Σχήμα 1. Κοκκομετρική διαβάθμιση της λεπτής χαλαζιακής άμμου.

Figure 1. Particle size of the fine quartz sand

Η διάταξη της σφύρας αποτελείται από ένα κυλινδρικό στοιχείο πολυτετραφθοροαιθυλενίου (PTFE – Teflon) μήκους 20 mm και διαμέτρου 6 mm. Η σφύρα τοποθετήθηκε εντός πλαστικού σωλήνα μήκους 50 mm. Κατά συνέπεια, το διαθέσιμο μήκος διαδρομής τη σφύρας είναι 30 mm εντός του πλαστικού σωλήνα. Η διάταξη της σφύρας απεικονίζεται στο

σχήμα 2 έτσι όπως τοποθετήθηκε στη βάση του πλαστικού υποδοχέα και στο σχήμα 4 επεξηγείται με αναλυτικό σχεδιάγραμμα η διάταξη της σφύρας με τα επιταχυνσιόμετρα υψηλής διακριτότητας σε εγκάρσια τομή.

Σχήμα 2. Φωτογραφία της σφύρας
Figure 2. Photo of the hammer

Σχήμα 3. Φωτογραφία του συστήματος
χειροκίνητου μηχανισμού
Figure 3. Photo of the manual control
mechanism

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η σφύρα δύναται να κινηθεί και στις δύο κατευθύνσεις μέσω ενός διακόπτη, όπως φαίνεται και στο σχήμα 3. Ο συγκεκριμένος διακόπτης λειτουργεί με χειροκίνητο τρόπο και συγκεκριμένα με κίνηση δεξιά και αριστερά. Όταν ο χειριστής κινεί τον μοχλό προς τα δεξιά, τότε πεπιεσμένος αέρας διοχετεύεται στον αριστερό σωλήνα της σφύρας. Ταυτόχρονα ο δεξιός σωλήνας της σφύρας λειτουργεί ως διέξοδος του αέρα, εκτός της διάταξης. Η παραπάνω διαδικασία ωθεί στην απότομη κίνηση της σφύρας προς τα δεξιά και την κρούση της στον δακτύλιο, στο τέλος της διαδρομής. Η αντίστοιχη κίνηση του μοχλού προς τα αριστερά, οδηγεί στην εντελώς αντίστροφη διαδικασία και την κίνηση της σφύρας προς τα αριστερά. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται αρκετές φορές για την επαρκή δειγματοληψία των αποτελεσμάτων. Η κρούση της σφύρας έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή πολωμένων διατμητικών κυμάτων. Υπολογίζοντας τους χρόνους άφιξης των κυμάτων, δύναται να γίνει εκτίμηση της ταχύτητας διάδοσης των διατμητικών κυμάτων Vs.

Σχήμα 4. Σχεδιάγραμμα της σφύρας
Figure 4. Drawing of the hammer

2.2 Ενοργάνωση της διάταξης

Για την μέτρηση της ταχύτητας διάδοσης των διατμητικών κυμάτων λόγω της χρήσης της σφύρας χρησιμοποιήθηκαν μία σειρά από μονοαξονικά επιταχυνσιόμετρα υψηλής διακριτότητας της Kistler Group. Συγκεκριμένα 3 επιταχυνσιόμετρα τοποθετήθηκαν καθ' ύψος σε απόσταση 10 cm μεταξύ τους με κωδικούς UA_1, UA_2 και UA_3. Η συχνότητα δειγματοληψίας των καταγραφών των επιταχυνσιομέτρων ορίστηκε στα 10 kHz λόγω της μεταξύ τους μικρής απόστασης .

Σχήμα 5. Σχεδιάγραμμα της ενοργάνωσης της διάταξης
Figure 5. Drawing of instrumentation of the configuration

Επιπρόσθετα, στο ύψος κάθε επιταχυνσιόμετρου τοποθετήθηκε ένας δειγματολήπτης για την μέτρηση του δείκτη πόρων και στη συνέχεια τον προσδιορισμό της σχετικής πυκνότητας της άμμου. Πριν από την τοποθέτησή τους εντός του υποδοχέα, μετρήθηκαν οι διαστάσεις τους (εσωτερική διάμετρος και ύψος) και η μάζα. Οι δειγματολήπτες αναφέρονται με κωδικούς C_1, C_2 και C_3. Η διάταξη του πειράματος φαίνεται αναλυτικά στο σχήμα 5.

Η διαδικασία προετοιμασίας του πειράματος αρχίζει με την τοποθέτηση και στερέωση της σφύρας στη βάση του υποδοχέα. Στη συνέχεια ξεκινά η διαδικασία πλήρωσης του υποδοχέα με άμμο, με ελεύθερη απόθεση, μέχρι τα 5 cm όπου γίνεται η κάλυψη της σφύρας. Στο συγκεκριμένο ύψος τοποθετείται το πρώτο επιταχυνσιόμετρο UA_1 και ο πρώτος δειγματολήπτης C_1 (σχήμα 6). Η διαδικασία επαναλαμβάνεται με πλήρωση του υποδοχέα με άμμο μέχρι τα 15 cm από τη βάση και τοποθέτηση του δεύτερου επιταχυνσιόμετρου UA_2 καθώς και του δεύτερου δειγματολήπτη C_2 (σχήμα 7). Εν συνεχεία γίνεται ξανά πλήρωση του υποδοχέα με άμμο έως τα 25 cm από τη βάση όπου τοποθετήθηκε το τρίτο επιταχυνσιόμετρο UA_3 και ο τρίτος δειγματολήπτης C_3 (σχήμα 8). Τέλος, προστέθηκε μία στρώση 5 cm για την κάλυψη του τελευταίου επιπέδου (σχήμα 9).

Σχήμα 6. Φωτογραφία της επιφάνειας σε ύψος 5 cm από τη βάση (Επιταχυνσιόμετρο UA_1 και δειγματολήπτης C_1)
Figure 6. Photo of surface at 5 cm height from the base (Accelerometer UA_1 and container C_1)

Σχήμα 7. Φωτογραφία της επιφάνειας σε ύψος 15 cm από τη βάση (Επιταχυνσιόμετρο UA_2 και δειγματολήπτης C_2)
Figure 7. Photo of surface at 15 cm height from the base (Accelerometer UA_2 and container C_2)

Μετά το πέρας της δοκιμής οι δειγματολήπτες αφαιρέθηκαν με προσοχή από τον υποδοχέα και μετρήθηκε η μάζα που έχουν συμπεριλαμβανομένου του εδάφους. Χρησιμοποιώντας τις μετρήσεις της μάζας του εδάφους και τον όγκο του κάθε δειγματολήπτη υπολογίστηκε ο δείκτης πόρων και η σχετική πυκνότητα της άμμου στο αντίστοιχο ύψος.

Σχήμα 8. Φωτογραφία της επιφάνειας σε ύψος 25 cm από τη βάση (Επιταχυνσιόμετρο UA_3 και δειγματολήπτης C_3)

Figure 8. Photo of surface at 5 cm height from the base (Accelerometer UA_3 and container C_3)

Σχήμα 9. Φωτογραφία της επιφάνειας σε ύψος 30 cm από τη βάση

Figure 9. Photo of surface at 15 cm height from the base

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ

Η ταχύτητα διάδοσης των διατμητικών κυμάτων εκτιμήθηκε εξαρτώμενη από την χρονική διάρκεια της άφιξης των πολωμένων διατμητικών κυμάτων με βάση τον ASTM D8295 – 19 στο πεδίο του χρόνου. Συγκεκριμένα υπολογίστηκε ο χρόνος άφιξης των κυμάτων με τη μέθοδο peak-to-peak (κορυφή με κορυφή). Η σωστή μέτρηση της ταχύτητας διάδοσης των διατμητικών κυμάτων V_s γίνεται με την επανάληψη των κρούσεων της σφύρας σε έναν ικανοποιητικό αριθμό (π.χ. 10 φορές). Ο υπολογισμός της ταχύτητας V_s γίνεται με τη διαίρεση της απόστασης των δεκτών H , με την αντίστοιχη χρονική διάρκεια Δt .

Πίνακας 1. Μετρήσεις φυσικών χαρακτηριστικών της άμμου.
Table 1. Measurements of sand physical properties

Μετρήσεις	C_1	C_2	C_3
γ_s (kN/m ³)	14.51	14.49	14.47
e	0.792	0.794	0.797
e_{min}	0.56	0.56	0.56
e_{max}	0.90	0.90	0.90
D_r (%)	32%	31%	30%

Αντιπροσωπευτικές καταγραφές των επιταχυνσιομέτρων δίδονται στα σχήματα 10-15. Τα σχήματα 10-12 απεικονίζουν την κίνηση της σφύρας προς τα αριστερά. Αντίστοιχα τα σχήματα 13-15 απεικονίζουν την κίνηση της σφύρας προς τα δεξιά.

Σχήμα 10. Κανονικοποιημένες μετρήσεις διατμητικών κυμάτων του επιταχυνσιόμετρου UA_1 και του επιταχυνσιόμετρου UA_2 με αριστερή κρούση της σφύρας.

Figure 10. Normalized measurements of shear waves of accelerometer UA_1 and accelerometer UA_2 for left impact of the hammer.

Σχήμα 11. Κανονικοποιημένες μετρήσεις διατμητικών κυμάτων του επιταχυνσιόμετρου UA_1 και του επιταχυνσιόμετρου UA_3 με αριστερή κρούση της σφύρας.

Figure 11. Normalized measurements of shear waves of accelerometer UA_1 and accelerometer UA_3 for left impact of the hammer.

Σχήμα 12. Κανονικοποιημένες μετρήσεις διατμητικών κυμάτων του επιταχυνσιόμετρου UA_2 και του επιταχυνσιόμετρου UA_3 με αριστερή κρούση της σφύρας.

Figure 12. Normalized measurements of shear waves of accelerometer UA_2 and accelerometer UA_3 for left impact of the hammer.

Σχήμα 13. Κανονικοποιημένες μετρήσεις διατμητικών κυμάτων του επιταχυνσιόμετρου UA_1 και του επιταχυνσιόμετρου UA_2 με δεξιά κρούση της σφύρας.

Figure 13. Normalized measurements of shear waves of accelerometer UA_1 and accelerometer UA_2 for right impact of the hammer.

Σχήμα 14. Κανονικοποιημένες μετρήσεις διατμητικών κυμάτων του επιταχυνσιόμετρου UA_1 και του επιταχυνσιόμετρου UA_3 με δεξιά κρούση της σφύρας.
Figure 14. Normalized measurements of shear waves of accelerometer UA_1 and accelerometer UA_3 for right impact of the hammer.

Σχήμα 15. Κανονικοποιημένες μετρήσεις διατμητικών κυμάτων του επιταχυνσιόμετρου UA_2 και του επιταχυνσιόμετρου UA_3 με δεξιά κρούση της σφύρας.
Figure 15. Normalized measurements of shear waves of accelerometer UA_2 and accelerometer UA_3 for right impact of the hammer.

Από την επεξεργασία των καταγραφών για τα σχήματα 10-15 προέκυψε ο παρακάτω πίνακας με τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα για την ταχύτητα V_s :

Πίνακας 2. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα για την ταχύτητα V_s της άμμου
Table 2. Concentrated results for shear wave velocity of the sand

Μετρήσεις	Δt (ms)	H (cm)	V_s (m/sec)
UA_1L - UA_2L	0.7	10	142.9
UA_1L - UA_3L	1.3	20	153.8
UA_2L - UA_3L	0.6	10	166.7
UA_1R - UA_2R	0.7	10	142.9
UA_1R - UA_3R	1.4	20	142.9
UA_2R - UA_3R	0.7	10	142.9
Average V_s	-	-	148.7

Χρησιμοποιώντας αποτελέσματα από πειράματα στήλης συντονισμού στο ίδιο υλικό και τον ίδιο δείκτη πόρων έγινε εκτίμηση της τιμής της ταχύτητας V_s για την άμμο. Επιπλέον οι τιμές της ταχύτητας V_s συγκρίνονται με τιμές ταχύτητας που προέκυψαν από σχέσεις εκτίμησης της διεθνούς βιβλιογραφίας. Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στον πίνακα 3.

Πίνακας 3. Συγκριτικά αποτελέσματα για την ταχύτητα V_s της άμμου
Table 3. Comparative results for shear wave velocity of the sand

Δοκιμή / Διεθνής βιβλιογραφία	V_s (m/sec)
Σφύρα – επιταχυνσιόμετρα (Hammer)	148.7
Στήλη συντονισμού (Resonant Column - RC)	154.8
Πιεζοκεραμικά στοιχεία (Bender Elements – BE)	140.5
Menq (2003)	143.0
Hardin (1965) / Hardin & Black (1968)	149.8

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκαν αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών που αφορούν τη μέτρηση της ταχύτητας διάδοσης πολωμένων διατμητικών κυμάτων σε λεπτή χαλαζιακή άμμο σε χαλαρή κατάσταση. Οι μετρήσεις προέκυψαν από την χρήση ειδικής σφύρας παραγωγής διατμητικών κυμάτων και καταγραφή από μονοαξονικά επιταχυνσιόμετρα. Επίσης συγκρίνονται με αποτελέσματα από δοκιμές στήλης συντονισμού, πιεζοκεραμικών στοιχείων καθώς και αποτελέσματα από τη διεθνή βιβλιογραφία.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα βασικά συμπεράσματα συνοψίζονται στα παρακάτω:

- Η χρήση της σφύρας πεπιεσμένου αέρα αποδεικνύεται εξαιρετικά αποτελεσματική για την παραγωγή πολωμένων διατμητικών κυμάτων.
- Η μέθοδος μέτρησης της ταχύτητας Vs με τη χρήση επιταχυνσιομέτρων υψηλής διακριτότητας κρίνεται απόλυτα αποδοτική καθώς τα αποτελέσματα που προκύπτουν συμβαδίζουν με τη διεθνή βιβλιογραφία.
- Η ταχύτητα διάδοσης των διατμητικών κυμάτων σύμφωνα με την μέθοδο που προτάθηκε στην παρούσα εργασία για τη λεπτή χαλαζιακή άμμο σε χαλαρή κατάσταση εκτιμάται στα 150 m/sec.

5. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η μελέτη είναι μέρος του ερευνητικού έργου «Πειραματική αξιολόγηση δυναμικής εμπέδησης ομάδας πασσάλων σε πραγματική κλίμακα (Real Scale Experimental Assessment of Pile Group Dynamic Impedance - RESPOND)», με την στήριξη του προγράμματος «Συνέργειες υποδομών έρευνας στην Ευρώπη (Engineering Research Infrastructure for European Synergies – ERIES, www.eries.eu)», το οποίο έλαβε χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό συμφωνίας επιχορήγησης 101058684.

6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Arulnathan, R., Boulanger, R. W., Kutter, B. L., and Sluis, W. K. (2000). "New tool for shear wave velocity measurements in model tests." *ASTM Geotechnical Testing Journal*.
- ASTM-C136M-19 (2019). Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates. Standard, American Society for Testing and Materials, West Conshohocken.
- ASTM-D2487-17 (2017). Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)., American Society for Testing and Materials
- ASTM D8295 – 19 (2019). Standard Test Method for Determination of Shear Wave Velocity and Initial Shear Modulus in Soil Specimens using Bender Elements. Standard, ASTM
- Ghosh, B & Madabhushi, G. (2002). "An efficient tool for measuring shear wave velocity in the centrifuge." *Proc., Int. Conf. on Physical Modeling in Geotechnics*. 119-124.
- Kita K., Shibata T, Yashima A., Kobayashi S., (1992) Measurement of shear wave velocities of sand in a centrifuge, *Soils And Foundations*, 1621,10.3208/sandf1972.32.2_134
- Menq, F.-Y., 2003. Dynamic Properties of Sandy and Gravelly Soils (Ph.D. dissertation). University of Texas, Austin, USA.
- Hardin B. (1965). Dynamic versus static shear modulus for dry sand. *Materials Research and Standards*. 5. 232-235.
- Hardin, Bobby & Black, Wl. (1968). Vibration Modulus of Normally Consolidated Clay. *J. Soil Mech. Found. Div., Am. Soc. Civ. Eng.*. 94. 10.1061/JSFEAQ.0001100.